

Feminist Thoughts in the Short Stories of Ambai

M. Antisha, Assistant Professor, Department of Tamil, S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0748-4573>

Dr. J. Benny, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.7809964

Abstract

When examining the life of women from time to time, it is possible to know that women are unable to act independently. It is right for a woman to express her pain. Writer Ambai has tried to change the ideological elements that society has created for women through her writings. He paints the fairest dreams of women. Ambai tells the community that Women can recreate life for themselves. She creates the concept of feminism to live independently while facing the oppression. Ambai says that feminism is not against men, feminism is for women to achieve their dreams together with men. Ambai tries to bring the male-female contradictions created by the society into the structure of female-male through her writings. Ambai, as a writer acts as a guide for women to free themselves from social oppression. She is a great feminist writer and a social worker who shouts out the innermost feelings of a woman fighting for women's rights to the society. Through her short stories, she shows the way for women who are paralyzed in the kitchen and bedroom to come into the social space to prove their individual talent.

Keywords: Feminist Thoughts, Short Stories, Ambai, Tamil Literature.

References

- [1] Ambai. *Ambai Kathaigal*. Kalasuvadu Publications, Nagercoil, 2021.
- [2] Ambai. *Sivappu Kaluthudan Orupachai Paravai*. Kalachuvadu Publications, Nagercoil, 2022.
- [3] Ramasupriamanyam. Va. Tha. *Purananooru*. Thirumagal Nilaiyam, Chennai, 2000.
- [4] Suppureddiyar. Na, *Maperungavinazhar Parathiyar Kavithaigal*. Yazh Veliyeeedu, Chennai, 2012.
- [5] Paramasivan.Tho. *Parathithasan Padalgal*. New Century Book House, Chennai, 2009.
- [6] Parimalam. Ka. *Pennyaparvai*. Thamizhini Pathipagam, Chennai, 2000.
- [7] Prema. Ra. *Penviduthalaiyum Pennurimaium*. Arivu Pathipagam, Chennai, 2008.
- [8] Malathi Maithri. *Neerintr Amaiyathu Ulagu*. Kalasuvadu Pathipagam, Nagercovil, 2005.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

அம்பையின் சிறுகதைகளில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்

ம. ஆன்றிஷா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0748-4573>

முனைவர் ஜோ. பென்னி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.7809964

ஆய்வுச்சுருக்கம்

காலம்தோறும் பெண்களின் வாழ்வியலை ஆராயும்போது பெண் தன்னிச்சையாக செயல்பட இயலாத நிலை இருந்துள்ளதை அறிய இயல்கிறது. பெண்ணின் வலியினை பெண் வெளிப்படுத்துவதே சரியானது. எழுத்தாளர் அம்பை பெண்களுக்கு சமூகம் உருவாக்கி வைத்துள்ள கருத்தியல் கூறுகளை தன் எழுத்துக்களின் வாயிலாக மாற்றியமைக்க முற்பட்டுள்ளார். பெண்ணின் நியாயமான கனவுகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி உள்ளார். கைம்பெண்கள் தனக்கான வாழ்வியலை மறுஉருவாக்கம் செய்யலாம் என்பதை அம்பை சமூகத்திற்கு கூறுகிறார். கணவனின் அடக்குமுறைகளை எதிர்கொள்ளும் போது அதனை எதிர்த்து சுயசார்புடன் வாழ்வதே பெண்ணியம் என்ற கருத்தியலை உருவாக்குகிறார். ஆணை எதிர்ப்பதல்ல பெண்ணியம், ஆணுடன் இணைந்து பெண் தன் கனவுகளை சாதிப்பதே பெண்ணியம் என அம்பை கூறுகிறார். சமூகம் உருவாக்கிய ஆண்- பெண் என்ற இணை முரண்களை அம்பை எழுத்துக்களால் பெண்-ஆண் என்ற கட்டமைப்புக்குள் கொண்டு வர முற்படுகிறார். எழுத்தாளர் அம்பை சமூக அடக்குமுறையில் இருந்து பெண்கள் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வழிகாட்டியாகவும் சிறந்த பெண்ணியக் கதைசொல்லியாகவும் பெண் உரிமைக்காக போராடும் பெண்ணின் உள்ளக் குழறல்களை சமூகத்துக்கு முழக்கமிடும் சமூகக் களப்பணியாளராகவும் செயல்படுகிறார். சமையலறை, படுக்கையறையில் முடங்கி தவிக்கும் பெண்கள் சமூகவெளியில் வருவதற்கான பாதையினை தன் சிறுகதைகள் வாயிலாக பெண்களுக்கு காட்டுகிறார்.

திறவுச் சொற்கள்: பெண்ணியம், கைம்பெண், இணைமுரண், சுயசார்பு, கருத்துருவம்

முன்னுரை

வாழ்வியல் பதிவுகள் ஆரம்பமான சங்க காலம் முதல் தற்கால நவீன இலக்கிய காலம் வரை பலரும் பெண் முன்னேற்றத்திற்காக உரிமைக் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். அதாவது சமூகத்தில் ஆண்களுக்குக் கிடைக்கும் அதே அளவு உரிமை வாய்ப்புகள் பெண்ணிற்கும்

கிடைக்க வேண்டும் என்பதே பெண்ணிய நிலைப்பாடு. சங்க இலக்கியத்தை ஆராயும் போது ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களும் கல்வி கற்று திறமையுடன் இருந்ததை அறிய முடிகிறது. பெண்ணைப்பற்றி ஆண் படைபாளர்கள் பதிவு செய்திருந்தாலும் பெண்ணின் உணர்வுகளை பெண்களே பதிவு செய்வதே தாக்கம் நிறைந்ததாக அமைகிறது. பெண்களுக்கான எழுத்தை சங்க காலத்திலேயே பெண்கள் கைப்பற்றி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சமுதாயத்தில் அடக்குமுறைகளை அதிகரிக்கும்போது படைப்பிலக்கியத்தை ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தி பலரும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி உள்ளனர். அந்த வகையில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெண் உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதை உணர்ந்த பலரும் படைப்பிலக்கியத்தை ஆயுதமாக்கி உரிமை குரல்களை எழுப்பி உள்ளனர். ஆரம்பகாலப் புதின படைப்புகளான வேதநாயகம் பிள்ளையின் 'பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்', மாதவையாவின் 'பத்மாவதி சரித்திரம்' போன்றவை பெண்கல்வி, விதவைமணம் பற்றி கூறுகிறது. இது பெண் உரிமைக்காக ஆண்களும் குரல் கொடுத்துள்ளதைப் புலப்படுத்துகிறது. பெண்ணியம் பற்றி எழுதும் எழுத்துக்கள் வலிமைமிக்கதாக இருக்கும். அந்த வகையில் பெண் எழுத்தாளர்களில் அம்பை அரை நூற்றாண்டுகளாகச் சிறுகதை வாயிலாக பெண் உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பவர். அவரின் எழுத்துக்களில் பெண்ணியம் சார்ந்த பதிவுகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்ணியம்

'பெமினிசம்' (Feminism) என்ற ஆங்கிலச்சொல் 'பெமினா'(Femina) என்னும் இலத்தீன் சொல்லில் இருந்து மருவி வந்ததாகும். ஆரம்பத்தில் பெண்களின் பாலியல் குணாதிசயங்களைக் குறிக்கவே இச்சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது. தற்போது பெண்களின் உரிமைகளைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உலக அளவில் பெண்ணியம் கிளைத்துப் பரவியுள்ளது.

இந்தியாவில் பெண்ணிய வரலாறு 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலிருந்து ஆரம்பமானது. இந்தியா போன்ற மரபு வழிப்பட்ட நாடுகளில் பெண்ணியம் சிக்கலானது. ஆரம்பக் காலத்தில் சீர்திருத்தவாதிகளேப் பெண்களின் பிரச்சனைக்காகப் போராடி உள்ளனர். ராஜாராம் மோகன்ராய் சாதியை எதிர்த்தும், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தும், ராணடே, கார்வ் ஆகியோர் பெண்கல்வி வேண்டியும் சீர்திருத்தங்கள் கொண்டுவர முற்பட்டனர். பின் 1880களில் பெண் அமைப்புகள் தோற்றம் பெற்றன. அதன்பின் பெண்களால் பெரும்பாலான பெண் அமைப்புகள் தோன்றின. அதன் தொடர்ச்சியாய் படைப்பிலக்கியம் வாயிலாக பெண்களுக்கு ஏற்படும் தீமைகளைப் பலரும் சுட்டிக் காட்ட முற்பட்டனர். அதன் விளைவாகவேப் பெண்ணிய இலக்கியத் திறனாய்வு வேரூன்றியது. பெண்ணிய இலக்கியத் திறனாய்வு என்பது பெண் விடுதலை இயக்கத்தினரின் செயல்பாடுகளில் ஒன்றாக மாறியது.

தந்தைவழிச் சமூகத்தை உடைத்தல்

தொன்றுதொட்டுப் பெண்களை அடக்கியாளும் ஆணின் ஆளுகையே தந்தைவழிச் சமூகம் ஆகும். தந்தைவழிச் சமூகத்தில் ஆணின் அதிகாரப் பிடியில் சிக்கிய பெண் செயலற்றுப் போகின்றாள். தமிழ் சமூகத்தை விட்டு பெண் தனக்கான வாழ்வைத் தேட வேண்டும் என்பதையே அம்பை தன் 'பிரசுரிக்கப்பட்டாத கைப்பிரதி' சிறுகதையில் வெளிப்படுத்துகிறார். இக்கதையில் திருமகள் என்ற பெண் கணவனின் அதிகார கட்டுக்குள் சிக்கித் தவிக்கின்றாள். பல அடக்குமுறைகளாலும், எல்லை மீறல்களாலும் செயலற்றுப் போகின்றாள்.

முத்து என்ன இது என்று அடக்க முயன்ற அவளைத் தள்ளினான்

வயிற்றில் கைவைத்து (அம்பை, பக். 416)

அவர் உனக்கு அப்பன் தானா இல்ல (அம்பை, பக். 418)

மேற்கண்ட சிறுகதை வரிகள் வாயிலாக பெண் அனுபவிக்கும் எல்லை மீறல்களை அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. எல்லா ஆண்களுக்கும் வீடு, மனைவி, பிள்ளைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களை ஆதிக்கத்தால் தக்க வைக்க இயலாது. அதனை,

ஆண்கள் வீட்டைப் புணர்வதன் மூலம்

பூமியை வளர்க்கின்றார்கள்

பெண்களையல்ல

காலத்தை ஆளும் பெண்கள்

வீடாவதில்லை (மாலதி மைத்ரி, பக். 418)

என்ற கவிதை வரிகள் மூலமாக அறிய இயல்கிறது. வன்முறையினை பெண்கள் சந்திக்கும் போது ஆணின் மதிப்பீடுகள் மறுக்கப்படுகின்றன. அந்த வன்முறையை எதிர்த்து வீரத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என அம்பைக் கூறுகிறார். அதனை,

ஐயோ என்று அலறி தொடை இடுக்கில்

கை வைத்தபடி விழுந்து அழ

ஆரம்பித்தான் வலியில் நெளிந்தான். (அம்பை, பக். 418)

என்ற வரிகள் உணர்துகின்றன. ஆணாதிக்கப் பிடியின் எல்லை மீறலினால் கணவனை விட்டுப் பிரிந்து தனியே வாழும் திருமகள் தனக்கான சுதந்திர வாழ்வைத் தேடுகிறாள். அவள் அந்த வாழ்வை தன் வேலையிலும் தன் மகளுடனான அழகான வாழ்விலும் அதனைக் கண்டடைகிறாள்.

நானும், என் மகளும் கூடிய இந்த உலகை

உருவாக்க நான் நிரம்ப சிரமப்பட்டேன்

மோஹன் அதை உங்களால் கற்பனை

கூட செய்ய முடியாது. (அம்பை, பக். 406)

என்ற வலிமிகுந்த உரையாடல் ஒரு பெண்ணின் மன உணர்வை நமக்கு புலப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் தந்தைவழிச் சமூக ஆணின் ஆளுமை நிலையை உடைத்தெறிந்து பெண் சுதந்திரமாய் வாழும் வீரியமிக்க பெண்ணியக் கருத்தை அம்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்.

ஆணாதிக்கக் கட்டுகளை உடைத்தெறிதல்

பெண்களின் நியாயமான கனவுகளைத் தடுத்தல், பெண்கள் தன்னிச்சையாக செயல்பட அனுமதிக்காத ஆதிக்க நிலைப்பாடு ஆணாதிக்கம் எனலாம். சங்ககாலத்திலேயே இதுபோன்ற ஆதிக்க நிலை இருந்ததை இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. கற்பொழுக்கம் கட்டாயமாக்கப்பட்டு இருந்தபோதிலும் ஆண்கள் பரத்தையிடம் சென்று வந்ததை இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்துகிறது. இது ஆண் வர்க்கத்தின் ஆதிக்க மனப்பான்மையை சுட்டிகாட்டுகின்றன. அம்பை 'பயணம் 21' என்ற சிறுகதையில் உயர்மட்ட கணவன் நடனம் ஆடக் கூடிய தன் மனைவியை நடனம் ஆடக் கூடாது எனக் கட்டளை விதிக்கிறான். அதனை எதிர்த்து அவன் மனைவியான காமுமமா என்ற பெண் வயிற்றில் மூன்று மாத கருவுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறாள். பின் தன் விருப்பப்படி நடனம் ஆடுகிறாள். பின் தன்னை விட ஐந்து வயது குறைந்த மிருதங்க வித்வான் ராசப்பா என்பவரை மணந்து கொள்கிறாள். தன் மகளுக்கு தன் கணவன் பெயரை விடுத்து தன் பெயரையே இணைத்துப் பெயரிடுகிறாள். இந்நிலை ஆணாதிக்கக் கட்டுகளை உடைத்து வெளியேறிய பெண்ணின் வாழ்வியலைக் காட்சிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. பெண்கள் தனக்கு எதிரான ஆண்களையே வெறுக்கின்றனர். தன் கனவுக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் ஆண்களிடமிருந்தே பெண்கள் விடுதலை பெற நினைப்பர். தன் கனவுகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் ஆண்களையே பெண்கள் விரும்புவர். இக்கருத்தை,

அறையின் மூலையில் அறைக்குக் களையூட்டியபடி
பட்டுத்துணி சுற்றிய ராசப்பாவின் மிருதங்கம் இருந்தது.
அதன் மேல் அம்மாவின் சலங்கை பெட்டி இருந்தது
உன்னால் தான் நான் என்றபடி (அம்பை, பக். 31)

என்ற சிறுகதை வரிகள் மூலம் அம்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதனை பாரதிதாசனும்,

மனோபாவம் இனியேனும் திருந்தவேண்டும்
இல்லையெனில் எதுசெய்யலாம்? பெண் ஆண்என்ற
இரண்டுளை யால் நடக்கும் இன்பவாழ்க்கை! (பாரதிதாசன், பக். 89)

என்னும் கவிதை வரிகளில் முன்வைக்கிறார். ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து மனம் ஒத்த தோழமையுடன் வாழ்ந்தாலே இன்ப வாழ்வும் அமையும் என்பது பாரதியாரின் உள்ள கருத்தாகும். அவ்வாறே தன் கனவுகளை தன் கணவருடன் சேர்ந்து சாதிப்பதே பெண்ணுரிமை என்றும், ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆணிடமிருந்தே பெண் விடுபட விரும்புகிறாள் என்றும் அம்பை பெண்ணின் மனவோட்டத்தைப் பதிவு செய்கிறார்.

கைம்பெண் கருத்துருவத்தை உடைத்தெறிதல்

கணவனை இழந்த பெண்கள் 'கைம்பெண்' என சமூகத்தால் அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 'கைம்மை நோன்பு' இருந்து வாழ்வை கழித்ததாக சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடுகிறது. அதனை, குவை இருங்கூந்தல் கொய்தல் கண்டே (புலவர் கல்லாடனார், பக். 114) என்ற புறநானூற்று வரி நமக்கு புலப்படுத்துகின்றது. கைம்மை நிலை என்பது தந்தைவழிச் சமூகத்தில் ஒருதர மணமுறை என்ற சமூக அமைப்பில் உருவானது. அம்பை "வில் முறியாத சுயம்வரங்கள்" என்னும் சிறுகதையில் கைம்பெண்ணின் ஆழமான உணர்வுகளுக்கு உயிரோட்டம் வழங்கியுள்ளார். சாந்தி என்ற பெண் கணவனை இழந்தவர். வெளியூரில் இருக்கும் மகன்,மகள்,பேரக்குழந்தைகளுடன் ஸ்கைப்பில் உரையாடி தன் முதுமையை கழிக்கும் கைம்பெண்.'சுயம்வர்' என்ற அமைப்பு மூலம் தன் தாய்க்கு துணை தேடப் பிள்ளைகள் விரும்புகின்றனர். ஆனால் தன்னை ஒரு தலையாக காதலித்து மணம் புரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பாரதி என்ற தன்னை விட வயது குறைந்த ஆணுடன் நட்புணர்வுடன் வாழ எண்ணுகிறாள்.

சுயம்வர் மாதிரி ஏற்பாடு செய்யலாம்னா

நான் ஒருவரை விரும்பக் கூடாதா?

மா, இந்த லவ் எல்லாம் இந்த வயசுலசிக்கலாயிடும் மா.

அந்த ஆள் பணத்துக்காகச் சொல்வான். எனிவே, யார் அது ?

நந்துன்னுட்டு ஒரு நண்பன். (அம்பை, பக்-83)

மேற்கண்ட அம்பையின் புரட்சி வாக்கியங்கள் கைம்பெண் ஒருத்தி தனக்கான நண்பனை கணவன் என்ற உறவில் தேடுவதை உணர்த்தி நிற்கிறது. சங்க காலத்திலிருந்தே கணவன் இறந்தால் மனைவி எங்ஙனம் வாழவேண்டும் என்று இருந்த கருத்துருவத்தை அம்பை இக்கதையின் மூலம் உடைத்து விடுகிறார். இதுபோன்ற பல புரட்சிப் படைப்புகளை ஆண் எழுத்தாளர்கள் பலரும் படைத்துள்ளனர்.

தன் கணவன் செத்து விட்ட பின் மாது தலையிற்

கைமைஎன ஓர் -பெருந் துன்பச் சுமைதனைத்

தூக்கிவைத்தார் பின்பு துணை தேட வேண்டாம் என்றார் (பாரதிதாசன், பக். 90)

என்று கூறும் பாரதிதாசனும் கைமொழி என்னும் பாடல் வாயிலாக கைம்பெண் துணை தேட கூடாது என்ற தந்தை வழி சமூக கருத்தாக்கத்தை எதிர்த்துள்ள நிலையை அறியமுடிகிறது. நவீன காலத்தில் அம்பையின் இப்பெண்ணியச் சிந்தனைப் புரட்சிகரமானது .

அம்பையின் புதுமைப்பெண்

ஆதிக்க சமூகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான கருத்துருவத்தை உடைத்துவிட்டு தன்னிச்சையாக இயங்கும் பெண்களேப் புதுமைப்பெண்கள் ஆவர். 'வல்லூறுகள்' சிறுகதையில் மனைவி கணவனின் அடக்குமுறையால் அடக்கி

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

ஆளப்படுகிறாள். அவள் வேறொரு ஆணுடன் பேசியதைப் பார்த்து கணவன் கங்கைச்செம்பில் சத்தியம் செய்ய சொல்கிறான். அதற்கு அவள் உடன்படவில்லை. அவனின் ஆண் என்ற பெருமிதத்தை மௌனமாக அவனுடன் பேசாமலேயே இருந்து உடைத்து எறிகிறாள். அதனை,

அப்பாவின் ஆண்மையையும் கணவன் என்ற

பெருமிதத்தையும் வெறும் மௌனத்தாலேயே

கொன்றவள் (அம்பை, பக். 82)

அவளைச் சிறைப்படுத்திய அவர்தான் கைதியைப் போல் தவித்தார் (அம்பை, பக். 82)

என்னும் அம்பையின் வரிகள் உணர்த்தி நிற்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, ஒரு நாள் கணவன் பதுக்கி வைத்திருந்த தானியங்களை பஞ்சத்தில் வாடிய ஊராருக்கு கணவன் அனுமதியின்றி கொடுக்கும்போது வேலையாளால் வெட்டப்பட்டு இறந்து விடுகிறாள். பெண்ணியம் என்பது அதிகாரத்துக்கு எதிரானது மட்டுமல்ல வீரத்துடன் அமைதி, அன்பு, இரக்கம் கலந்து வெளிப்படுத்துதல் என்று அம்பை இங்கு அவரின் புதுமைப் பெண்ணிற்கான இலக்கணத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார்.

நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்

நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்

நிமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால்

செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம் (பாரதியார், பக். 212)

என்ற பாரதியின் புதுமைப் பெண்ணை அம்பையின் சிறுகதையில் நம்மால் அடையாளம் காண முடிகிறது. ஆணின் அடக்குமுறைக்கு எதிரான எழுத்துகளைச் சமூகத்தில் சிதறவிடும் அம்பையும் பாரதியின் புதுமைப் பெண்ணாகவே காட்சி அளிக்கிறார்.

இணை முரண்களை உடைத்தல்

காலம் காலமாக இருந்த ஆண்-பெண் என்ற இணை முரண்களை அம்பை பல இடங்களில் பெண் ஆண் என்றே மாற்றி அமைக்கிறார். 'வில் முறியாத சுயம்வரங்கள்', 'பயணம்21' என்ற இருச் சிறுகதையில் இணையும் ஆண் பெண்களில், பெண்களே ஆணை விட ஐந்து, ஆறு வயது அதிகம் உடையவர்களாக உள்ளனர். இதனை,

காமும்மாவை விட ஐந்து வயது இளையவர் (அம்பை, பக். 31)

என்னை விட ஐந்தாறு வயசு சின்னவன் (அம்பை, பக். 83)

என்ற சிறுகதை வரிகள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன. காலந்தோறும் ஆண்-பெண் என்றிருந்த ஆண் வர்க்கத்தின் அதிகாரத்துவத்தின் வெளிப்பாடே வயது குறித்த இணைமுரண்கள். அம்பை அதனை பெண் ஆண் என தன்னுடைய சிறுகதைகளில் மாற்றி அமைத்துள்ளார்.

பெண் எழுத்து

பெண் எழுதும் எல்லா எழுத்துக்களும் பெண் எழுத்து ஆகாது. பெண் தம்மைப் பெண்ணாக உணர்ந்து, உடலில் நிகழும் செயல் வேறுபாடுகளை எழுதுவதே பெண் எழுத்தின்

தனிப்பண்பு.இயல்பு வாழ்வில் நிகழும் பெண்ணியத் துயர்களை பதிய வைத்தலே இதன் முக்கியக் கூறாகும்.அம்பை இதில் கைதேர்ந்தவர். பாசாங்கு வார்த்தையோ, பகட்டு நடையோ இன்றி தன் அனுபவங்களை ஆழமான எழுத்துக்களால் படைப்பவர். 'கருப்புக் குதிரைச் சதுக்கம்' என்னும் சிறுகதையில் பெண்ணுக்கு நிகழும் பாலியல் துன்புறுத்தலைச் சாதாரண நடையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

பின் தன் இரு மார்பகங்களையும் கல்லை

சுமப்பது போல் தன் இரு கைகளால் தாங்கி

பொட்டுக் கண்ணீர் இல்லாமல் ஒரு கோவல் கேவினாள் (அம்பை, பக். 245)

அந்தரங்கம்- பகிரங்கம் என்ற கருத்து நிலைப்பாடு பெண் எழுத்திற்கு மிக முக்கியம். பெண்கள் யாரிடமும் பகிரக் கூடாது என ஆண்களால் கற்பிக்கப்பட்ட கருத்தியல் கூறுகளைத் தனது எழுத்துகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். பெண் உடலால் அடிமைப்பட்டுக் கிடப்பதையும் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். பொய்கைச் சிறுகதையில் பொய்கையில் நீராடி எழும் ஆண் பெண்ணாய் மாறுகிறான்.இறுதியில் மீண்டும் ஆணாகவே மாறுகிறான். ஆனால் சமூகத்தில் பெண்ணாக இருக்கும் போது ஆண்களிடமிருந்து ஏற்படும் பாலியல் அச்சுறுத்தலைச் சமூகத்துக்கு வெளிக்காட்டுவதே இக்கதையின் நோக்கம்.

இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டின் ஒரு கொடும் பொழுதில்

பெண்ணாக இருக்கும் முழு சரித்திரத்தையும் உணர்ந்தவன் (அம்பை, பக். 99)

என்ற சிறுகதை நமக்கு பெண்களின் பாதுகாப்பில்லாச் சூழலையும், பெண் ஆண்களால் சுரண்டப்படுவதையும் காட்டுகிறது.அதனை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் அம்பையின் எழுத்துக்கள் சமூகத்தினால் பெண்களுக்கான புரட்சி குரலாகவே அறியப்படுகிறது.

பெண் சுயசார்புடையவளாயிருத்தல்

பெண் பொருளாதாரத்தில் ஆணை நம்பி இருக்காமல் தன்னை நிலைநிறுத்தி வாழ்வதே சுயசார்பு எனப்படும். ஒரு பெண்ணின் ஆணியச்சார்பே அவளை எல்லா அடிமைத்தனத்திற்கும் கூட்டிச் செல்கிறது. சுயசார்புடையப் பெண் தைரியமாக இருப்பாள். அவளின் உழைப்பே அவளுக்கு தைரியத்தைக் கொடுக்கும். அப்படியான பெண்ணால் மட்டுமே ஆணின் அடக்குமுறைகளை எதிர் கொள்ள இயலும். அம்பை 'ஆயிரம் சொற்களும் ஒரு வாழ்க்கையும்' சிறுகதையில் அதனை வெளிப்படுத்துகிறார். ராஜம்மாள் பிரசவம் பார்க்கும் பெண்மணி. சுயசார்பு உடையவள். அவளுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. ஒரு நாள் நண்பர்களுடன் சீட்டாடிக்கொண்டிருந்த கணவன் கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டி அவளை மலடு என்று கூறிவிடுகிறார். அதற்கு ராஜம்மா, மலடு நீரா நானாங்காணும்? (அம்பை, பக். 580) என துணிச்சலாக கேட்டு விடுகிறாள். இதற்கு காரணம் ராஜம்மாவின் சுயச்சார்புடையமையே ஆகும். கணவனை சார்ந்திருக்கும் பெண்ணால் கணவர்களின் வன்முறையை எதிர்க்க முடிவதில்லை. அதனை அம்பை 'சிறகுகள் முறியும்' என்னும் சிறுகதையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சாயா

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

என்ற பெண் பாஸ்கரன் என்பவரை திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அவள் முழுமையாகக் கணவனைச் சார்ந்து வாழ்பவள். கணவன் பாஸ்கரன் கணக்குப் பார்த்து செலவு செய்பவன். வீட்டுத் தேவைகளுக்கே கணக்குப்பார்த்து பணம் கொடுப்பவன். கணவனைச் சார்ந்து வாழும் பெண் எவ்வாறு தன் ஆசைகளை இழந்து முடங்கி வாழ்வாள். அடிப்படைத் தேவைகளுக்காகவும் கணவனை சார்ந்திருப்பதால் பெண் எவ்வாறு தானாகவே ஆணுக்கு அடிமையாவாள் என்பதை இதன் மூலம் அறியமுடிகிறது. சிறகிழந்த பெண்ணின் வாழ்வினை அம்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பினும் அக்கதையில் அதனை கட்டுடைக்கும் வழியையும் தெரிவித்திருக்கிறார். சாயாவிற்ரு நன்றாக துணி தைக்க தெரியும். அவள் அதனை கொண்டு சம்பாதிக்கிறாள். அதன் மூலம் வரும் வருமானத்தைக் கொண்டு தன் மகன் சேகருடன் சுதந்திர வாழ்வு வாழ்கிறாள் என்ற சாயாவின் கற்பனையையும் அங்கு படைத்திருக்கிறார்.

சேகர் பிறந்தநாள் வரும் அவன்

தோழர்களை எல்லாம் அவள் சாப்பிட கூப்பிடுவாள்

தித்திப்புப் பண்டம் செய்வாள் -சர்க்கரை

என்ன விலை விற்றாலும். (அம்பை, பக். 103)

இந்த வரிகள் சாயாவின் கற்பனைகளாய் சிறுகதையில் அமைகிறது. கதையில் வரும் சாயாவின் கற்பனை நிஜத்தில் பலப் பெண்களின் வாழ்வினை மாற்றியமைக்கும். அதற்காகவே அம்பை 'சிறகுகள் முறியும்' சிறுகதையில் சிறகு முறிந்துக் கணவனை சகித்து வாழும் பெண்ணாய் சாயாவினைப் படைத்து விட்டு சாயா கற்பனை செய்வது போல் பெண் உரிமைக்கான வழியாய் சுயச்சார்புக் கொள்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

முடிவுரை

பெண்ணியம் ஒரு உரத்த கலகக்குரல். மங்கை குறித்த மரபுப் பார்வையை உடைத்து பெண்களின் சுயத்தை தனித்துவமாய் நிறுத்துவதாகும். பழமை மரபில் ஊறிப் போனவர்களுக்கு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் குரல். பெண்ணியம் வாழ்க்கையிலும், இலக்கியத்திலும், பழக்கப்பட்ட சிந்தனைகளிலும் பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அந்த வரிசையில் அம்பை அவர்களின் எழுத்துக்களும் மரபுவழிப்பட்ட பல கொள்கைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. சமூக அடக்கு முறை, மரபு கட்டுப்பாடுகள், ஆண்களின் சுரண்டல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட, அம்பையின் எழுத்துக்கள் பெண்ணை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கும் பாதையில் அழைத்துச் செல்கிறது. அதுமட்டுமின்றி அதிலிருந்து பெண்களுக்கான உரிமைகளை மீட்டெடுப்பதே அவரின் எழுத்துக்கள் பிரதிபலிக்கும் பெண்ணியமாகும். பல பெண்ணிய எழுத்தாளர்களும் படைப்பிலக்கியத்தைக் கருவியாக்கி பெண்ணுரிமைக்காக இயங்கி வருகின்றனர். சமூகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கருத்துருவங்கள், மதிப்பீடுகளைச் சிதைப்பதுதான் பெண்மொழி. அதில் அம்பை அவர்களின் பெண் மொழி தனித்துவமானது. திரைச்சீலைக்குப் பின்னும் சமையல்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 1, May 2022

E-ISSN – 2583-715X

கட்டுகுகளுக்கும் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்களை பொது வெளியில் சுதந்திரமாக பல இடங்களில் வெளிக்கொண்டு வருகிறார். தந்தைவழிச் சமூகம் கற்பித்த பல கருத்துவங்களை உடைத்தெறிந்து பெண்களைச் சுயச்சார்பு, தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாகவும் எழுத்துக்கள் வாயிலாக ஊக்கமளித்து இருப்பவர் அம்பை. எழுத்துக்கள் வாயிலாக ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்கள் என்ற பரிணாமத்திற்கு அழைத்து செல்வது அம்பை வெளிப்படுத்தும் பெண்ணியம்.

குறிப்புகள்

- [1] அம்பை. *அம்பை கதைகள்*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2021.
- [2] அம்பை. *சிவப்புக் கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2022.
- [3] இராமசுபிரமணியம்.வ.த.(உ.ஆ). *புறநானூறு*. திருமகள் நிலையம், சென்னை, 2000.
- [4] சுப்புரெட்டியார். ந. *மாபெரும் கவிஞர் பாரதியார் கவிதைகள்*. யாழ் வெளியீடு, சென்னை, 2012.
- [5] பரமசிவன்.தொ. *பாரதிதாசன் பாடல்கள்(தொ)*. நியூ செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2009.
- [6] பரிமளம்.க. *பெண்ணியப் பார்வை*. தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [7] பிரேமா.இரா. *பெண்விடுதலையும் பெண்ணுரிமையும்*. அறிவுப் பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [8] மாலதி மைத்ரி. *நீரின்றி அமையாது உலகு*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2005.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.